

VIII Encontro das Universidades de Língua Portuguesa

Macau, 20 a 23 de Abril de 1998

Tema IV - O Ensino, a Investigação e as Tecnologias de Informação

**PADRÕES PEDAGÓGICOS - UM CONTRIBUTO
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA O ENSINO**

Fernando Brito e Abreu

Instituto Superior de Economia e Gestão

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	1
DOS PADRÕES DE DESENHO AOS PADRÕES PEDAGÓGICOS.....	2
O QUE É UM PADRÃO PEDAGÓGICO ?	2
EXEMPLOS DE PADRÕES PEDAGÓGICOS	3
<i>Padrão PRCM (Peer Review and Corrective Maintenance)</i>	3
<i>Padrão PIPR (Preparation, Industrial Presentation and Roundtable)</i>	6
NOTAS FINAIS	8
REFERÊNCIAS	8

Introdução

Para ensinar não basta conhecer. É necessário saber transmitir o conhecimento. Este é o verdadeiro desafio colocado todos os dias na vida de um professor universitário. Muitas são as dúvidas que o assaltam: Como preparar um programa ajustado ao calendário lectivo e à experiência prévia? Como motivar os estudantes? A que ritmo e quão longa deve ser uma exposição de novos assuntos? Como dosear a teoria e a prática? Que esquemas de avaliação contínua são mais adequados? Como fomentar o trabalho em grupo? Como criar grupos com massas críticas homogéneas? Como classificar com equidade? Como preparar os alunos para a vida real? A lista é interminável...

Ao longo da sua carreira, a maioria dos docentes vai apurando uma série de técnicas que permitem vencer ou contornar algumas das dificuldades subjacentes às dúvidas atrás referidas. As que provam ser eficazes são frequentemente encontradas ou refinadas através de um processo longo e doloroso de tentativa e erro. Enquanto isso, dada a natureza dos problemas pedagógicos (essencialmente independentes do domínio científico leccionado), os mesmos erros vão sendo cometidos por diferentes docentes. Paradoxalmente, visto que se está exposto durante a leccionação a um grande número de pessoas, a profissão de docente é simultaneamente uma das mais solitárias. Por isso, uns não aprendem com os sucessos, nem com os erros, de outros.

Para evitar a recorrência dos problemas citados, há que formalizar e divulgar as tais técnicas de sucesso comprovadas pela prática. Nesta comunicação veremos como uma proposta originalmente oriunda de uma das áreas de investigação mais activas actualmente nas Tecnologias de Informação, os Padrões de Desenho, pode contribuir para esse desígnio.

Dos Padrões de Desenho aos Padrões Pedagógicos

O processo que vai desde a especificação de requisitos de um sistema de software até à disponibilização do mesmo aos utilizadores finais, pode ser decomposto num conjunto de actividades, mais ou menos interdependentes, das quais as mais frequentemente referidas são a **Análise, Desenho, Reificação, Ensaio e Instalação**.

A **Análise** é a actividade do ciclo de vida da produção de software cujo objectivo principal é o de definir o problema a resolver, usando e percebendo a nomenclatura do domínio do problema. Desta actividade deve resultar um modelo assumido conjuntamente por representantes do patrocinador (suporte financeiro do projecto), produtor e utilizadores. O **Desenho** tem por objectivo a transposição do problema a resolver (identificado na Análise) para o domínio da solução. Esta actividade, é por vezes separada em duas: desenho arquitectural ou de alto nível e desenho modular ou detalhado. Como resultado desta actividade devem obter-se representações das múltiplas facetas (estáticas e dinâmicas) do sistema a produzir, algumas delas por refinamento do modelo de Análise. A **Reificação, Implementação ou Codificação** tem por objectivo a produção de uma versão clara e eficiente em código fonte, conforme com o modelo de Desenho produzido. Esta deve ser passível de conversão automática para a linguagem máquina do processador de destino do sistema projectado. A actividade de **Ensaio ou Teste** tem por objectivo a detecção e eliminação de defeitos estruturais (algoritmos e estruturas de dados) e semânticos. O resultado de um ensaio bem sucedido é um módulo (Teste Modular) ou sistema (Teste de Sistema) depurado, isto é, com menos defeitos do que tinha anteriormente. A **Instalação** é a actividade cujo objectivo é a colocação do sistema produzido em operação, nas mãos dos utilizadores finais. Para atingir este objectivo são geralmente produzidos ficheiros e manuais de instalação e de ajuda. Após uma instalação bem sucedida, os utilizadores devem ser capazes de explorar, com autonomia, as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.

O **Desenho** é uma actividade onde o conhecimento sobre técnicas e heurísticas a aplicar é ainda essencialmente adquirido através da experiência. Esse conhecimento empírico é escassamente formalizado e por isso difícil de transmitir. Gerações de desenhadores de sistemas de software continuam a cometer os erros já cometidos por terceiros. Reconhecendo este problema, um conjunto de pessoas da comunidade da Ciência da Computação que advoga o paradigma da Orientação a Objectos propôs que se podiam construir catálogos de soluções padronizadas para problemas de desenho que se colocam recorrentemente [Gamma95]. Estas soluções, designadas de Padrões de Desenho, tem suscitado um interesse generalizado, quer da academia, quer da indústria. A maior contribuição dos padrões não é a originalidade das propostas contidas em cada um deles, mas sim a documentação de técnicas, que provaram ser boas para suavizar dificuldades ou resolver problemas comuns, de uma forma homogénea, reutilizável e adaptável.

Conjuntamente com algumas das conferências dedicadas à Orientação a Objectos têm sido organizados simpósios de docentes. Surgiu então naturalmente a ideia [Manns96, Lilly96] de que tal como era possível construir padrões para veicular boas práticas no Desenho, também o era para as boas práticas de Pedagogia.

O que é um Padrão Pedagógico ?

Os Padrões Pedagógicos são descrições estruturadas de soluções que provaram ser eficazes na resolução de problemas concretos da actividade docente. A sua maior contribuição não é a originalidade das aproximações que advogam, mas sim o facto de permitirem documentar, de uma forma reutilizável e adaptável, essas soluções. Os Padrões Pedagógicos são concebidos com base numa arquitectura semelhante à dos Padrões de Desenho. Esta inclui as seguintes secções: *Intenção, Motivação, Aplicabilidade, Estrutura, Consequências, Implementação, Padrões Relacionados, Instâncias de utilização*. O conteúdo de cada uma destas secções, se bem que facilmente se adivinhe pelo respectivo nome, tornar-se-á ainda mais compreensível pela inclusão de dois exemplos: os padrões PRCM e o PIPR, cuja versão inicial foi publicada em [Abreu97].

O autor deste artigo propôs que se acrescentassem duas novas secções, uma denominada “*Abrangência*” e outra denominada “*Recursos*”. Esta última destina-se a discriminar os recursos humanos e materiais necessários à adopção do padrão. Quanto à primeira secção é destinada à tipificação do padrão e a sua justificação é seguidamente apresentada.

Dada a disparidade dos domínios do conhecimento ministrados, é expectável o aparecimento de padrões de carácter mais especializado, que darão ênfase a soluções específicas de um dado domínio do saber, a par de outros de carácter mais genérico que, com maior ou menor grau de adaptação, poderão ser adoptados em

domínios díspares. Se bem que ainda não haja consenso nesta área, o autor propõe que os padrões se possam classificar em três categorias, consoante o seu nível de abrangência:

- DSPP (*Domain Specific Pedagogical Pattern*) - padrão aplicável apenas a um domínio específico do saber; os seus pressupostos ou as técnicas que advoga tornam a sua aplicabilidade restrita ao ramo do conhecimento concreto para que foram concebidos. Esse é o caso do padrão PRCM que a seguir se descreve e que é vocacionado em particular para o domínio específico da Engenharia de Software.
- BAPP (*Broad Area Pedagogical Pattern*) - padrão do tipo área alargada; a sua estrutura é facilmente flexível para que, eventualmente com pequenas adaptações, possa ser adoptado em várias áreas do saber que apresentem alguma grau de similitude. Esse é o caso do padrão PIPR que a seguir se descreve e que se julga possível de utilização em qualquer área onde existam instalações de produção, desde o caso das Engenharias ao do Jornalismo.
- GAPP (*Generic Application Pedagogical Pattern*) - padrão de aplicação generalizada; a sua aplicação não tem nenhuma dependência relativa a conceitos ou técnicas específicas a ministrar. Poderá ser o caso de padrões relativos a expressão corporal ou às mudanças de ritmo a imprimir por um docente em sala de aula.

Exemplos de Padrões Pedagógicos

Desde há pouco mais de um ano que têm vindo a ser produzidas algumas dezenas de padrões, dos quais se podem considerar pioneiros os apresentados em [Lilly96] e [Manns96]. Entre estes temos os padrões PDR (*Plan-Do-Reflect*) e o EU (*Extended Unit*) concebidos por Susan Lilly da IBM's Object Technology University (EUA), o LDLL (*Lab-Discussion-Lecture-Lab*) de Mary Lynn Manns da University of North Carolina em Asheville (EUA), o LASD (*Lecture-Activity-Student Presentation-Discussion*) de Helen Sharp da Open University (Reino Unido), o TSL (*Programming in the Tiny, Small, Large*) de Billy B. L. Lim da Illinois State University (EUA), o EPIC (*Explore-Present-Interact-Critique*) de Jorgen Lindskov Knudsen da Aarhus University (Dinamarca), o DIRR (*Design-Implement-Redesign-Reimplement*) de Steve Houk e os dois a seguir apresentados, da minha autoria.

Padrão PRCM (*Peer Review and Corrective Maintenance*)

Abrangência: DSPP

Intenção

Expor os estudantes a:

- técnicas de qualidade no software
- situações de dinâmica de grupos
- problemas de manutenção de software

Motivação

Uma das actividades mais frequentes dos elementos das equipas de desenvolvimento de software é a manutenção, seja ela correctiva, adaptativa ou evolutiva, de sistemas que eventualmente nem produziram.

Os cursos de programação “tradicionais”, contudo, raramente expõem os estudantes a tarefas de manutenção. É habitual que os projectos que lhes são atribuídos sejam avaliados tal como eles os entregaram e, mesmo no caso em eventualmente lhes é solicitado que corrijam defeitos detectados, são sempre os próprios autores quem o faz.

Por outro lado, quando se atribuem trabalhos de grupo, os estudantes são em geral tentados a juntar-se sempre aos mesmos colegas, seja porque já se conhecem, porque partilham interesses comuns, por elitismo ou simplesmente porque a resistência à mudança já se começa a manifestar. Além de não reflectir o mundo real, em que um colaborador de uma empresa não tem frequentemente a opção de escolha relativamente a quem trabalha em grupo, esta situação reduz a partilha de conhecimento, sempre enriquecedora.

Não menos importante é também o facto de os estudantes utilizarem em geral técnicas de Verificação e Validação que se restringem quase exclusivamente ao ensaio da caixa-preta (*black-box testing*). As Revisões de Software em geral, e as Inspeções de Software em particular, embora reconhecidas como extremamente eficazes e eficientes, dado poderem ser aplicáveis mais cedo no ciclo de vida, são poucas vezes ensinadas em

cursos de Engenharia de Software. A importância das regras e convenções de normalização é igualmente muito esquecida em trabalhos académicos, embora seja de sobremaneira importante em projectos “reais”.

Aplicabilidade

Este padrão pode ser utilizado sempre que ocorram trabalhos de grupo cujo resultado seja a produção de um qualquer produto resultante do ciclo de vida, seja ele uma especificação de requisitos, modelo de análise e desenho, código fonte, bateria de testes ou manuais de instalação e de utilizador, por exemplo.

Estrutura

i) Trabalho inicial

Os estudantes são agrupados em “n” grupos (G_1, G_2, \dots, G_n). Um número de 2 a 3 elementos por grupo é geralmente o mais apropriado. Aos grupos são dados enunciados de projectos, tanto quanto possível distintos no âmbito, mas semelhantes no esforço correspondente. Os requisitos devem ser tão formalmente definidos quanto possível e efectuada a identificação clara do resultado esperado. Esta especificação de requisitos será utilizada na validação dos resultados entregues. As regras e convenções para os produtos resultantes dos projectos devem também ser distribuídas, dado que serão utilizadas para a verificação dos mesmos, quando entregues.

Depois de esgotado o prazo acordado, cada grupo G_i terá entregue a sua versão do projecto P_i concebido.

ii) Revisões pelos Pares (*Peer Review*)

As sessões de revisão pelos pares (colegas do mesmo curso) deve ocorrer em simultâneo para todos os grupos durante o horário regular das aulas, numa sessão especial prática previamente marcada.

Cada produto P_i é revisto por uma equipa composta por um elemento escolhido (pelos colegas) do grupo produtor G_i em conjunto com todos os elementos, menos um, do grupo G_{i+1} (ou do grupo G_1 para o caso de P_n).

Por outras palavras, cada equipa é como um nó numa estrutura em anel, em que todos os produtos concebidos no âmbito de cada projecto atribuído sofre uma deslocação no anel para ser revisto (e corrigido, como se verá) por outro grupo. Um estudante, representando o produtor original, acompanhará a sessão de revisão, para contribuir com a sua visão mais detalhada, resultante da participação na concepção do produto.

O modelo de Fagan para as Inspeções de Software, ou uma das suas variantes, é uma boa escolha para conduzir uma sessão de revisão. Nesta abordagem formal às revisões, uma cópia do produto a ser revisto é distribuída a cada participante algum tempo antes da reunião, por forma a permitir um processo de verificação e validação independente.

O objectivo da reunião é o de identificar, classificar e registar defeitos e não o de apresentar soluções para a sua remoção. Cada participante tem um papel específico (moderador, leitor, redactor e produtor) que podem ser parcialmente acumulados em equipas com menos de 4 participantes. O papel de moderador é compatível com o de qualquer outro. Para não condicionar de alguma forma o resultado da revisão, o produtor não deverá acumular com os papéis de redactor ou leitor. O moderador é responsável por evitar a ocorrência de problemas que de outra forma prolongariam inevitavelmente a duração da revisão. O apresentador é responsável pela cadência da reunião, sendo ele que faz a apresentação sequencial do produto em apreço. O redactor regista os defeitos detectados e classificados, bem como a sua localização. O papel de produtor, como esclarecedor de quaisquer dúvidas emergentes, é, como já se disse atrás, desempenhado pelo representante nomeado do grupo produtor.

O(s) docente(s) deve(m) ir circulando pelos grupos de forma pouco intrusiva, mas garantindo que não há interacção entre grupos de revisão distintos, por forma a minimizar o caos e maximizar a produtividade da revisão. Deve favorecer-se a conciliação de opiniões dentro de cada grupo, deixando que os alunos aprendam uns com os outros.

Esta reunião de revisão deve durar entre uma a duas horas, no máximo. À medida que cada grupo de revisão vá concluindo a sua missão, este deve ser convidado a abandonar a sala em que as revisões estão a ocorrer, para evitar desconcentrar os membros das outros grupos que ainda não tenham concluído.

Uma cópia do relatório da revisão é dada ao(s) docente(s).

iii) Manutenção Correctiva

Depois de efectuar uma análise causal baseada nos relatórios de revisão, o docente dará uma classe sumariando os defeitos mais frequentes e possíveis formas de os evitar futuramente. Cada grupo é então incumbido do trabalho de manutenção correctiva (dos defeitos encontrados) e evolutiva (cumprimento com os

requisitos que ainda não tivessem sido potencialmente cobertos) do produto que foi alvo da sua revisão e não daquele que produziram originalmente. É estabelecido um prazo para este trabalho.

Consequências

Este padrão:

- requer algum trabalho adicional por parte do docente para preparar as especificações de requisitos detalhadas;
- leva os estudantes a registar e reflectir sobre o que aconteceu quando estavam envolvidos na concepção do seu projecto original;
- faz com que os estudantes aprendam a delegar e partilhar responsabilidades;
- expõe os estudantes aos problemas e desafios decorrentes da manutenção;
- permite a introdução de princípios e técnicas de qualidade no software e a oportunidade concreta de os aplicar na prática;
- aumenta o potencial da aprendizagem pela partilha do conhecimento e experiência entre os estudantes;
- permite que os estudantes se habituem a lidar naturalmente com a crítica do seu trabalho por terceiros e que aprendam a fazer o mesmo de uma forma correcta.

Implementação

Questões a considerar:

- Este padrão pode ser utilizado repetitivamente na mesma cadeira. Pode mesmo ser organizado uma cadeira como uma sequência de instâncias deste padrão. Estas instâncias não deverão sobrepor-se no tempo.
- O material a rever em cada sessão de revisão não deverá ser de grande dimensão (veja-se o padrão TSL).
- A nota a atribuir a cada grupo pode ser dividida em duas partes, uma devida à versão inicial do produto e outra ao trabalho de manutenção. Deverá ser cuidadosamente pesada cada uma das partes por forma a levar os estudantes a se esforçarem por fazer o seu melhor em cada uma das duas fases. Um peso igual poderá ser uma boa escolha.

O relatório de revisão deverá ser composto de :

- uma secção para a identificação do produto alvo, tempos de preparação, data, duração da reunião de revisão, etc.;
- uma secção para a identificação dos membros da equipa produtora original;
- uma secção para a identificação dos membros da equipa de revisão e respectivos papéis (caso se use uma abordagem formal);
- uma secção para o registo e caracterização dos defeitos encontrados (tipo, localização, descrição, causa possível);

A lista de apoio (*checklist*) à verificação e validação deverá conter:

- a identificação de cada requisito elementar (supostamente específicos a cada projecto) - isto permitirá a detecção de falhas de rastreabilidade directa (ex.: requisitos explicitados que não foram cumpridos) e a rastreabilidade inversa (ex.: características implementadas não reflectidas nos requisitos originais, que deveriam ter sido alvo de uma adenda);
- identificação de cada regra ou convenção para a produção (comum a todos os grupos) - isto permite a detecção de situações de não aderência às normas adoptadas (convenções para identificadores, guias para a produção de documentos, formatação, uso de cabeçalhos para comentários, etc.).

Padrões relacionados

- o padrão EPIC, uma vez que advoga também o trabalho em inter-pares.
- o padrão DIRR, dado que também inclui uma fase de reparação, se bem que num contexto diferente.

Instâncias de utilização

Este padrão tem sido utilizado para ensinar análise e desenho orientado a objectos com OMT (*Object Modeling Technique*) e programação em objectos com *Object Pascal* (usando o ambiente *Delphi*). Contudo, pensa-se que poderá ser utilizado para qualquer outro tipo de produtos resultantes do ciclo de vida do software, seja este orientado a objectos ou não.

Recursos

Para instanciar este padrão é necessário um laboratório ou sala de aula onde vários grupos de estudantes possam trabalhar com tão pouca interação quanto possível (isto é, bem separados) e por forma a que o(s) docente(s) possam circular facilmente entre os grupo(s). A solução preferida é a de ter uma mesa independente para cada grupo, em torno da qual os seus membros se possam sentar.

Padrão PIPR (*Preparation, Industrial Presentation and Roundtable*)

Abrangência: BAPP

Intenção

Reduzir o hiato entre a academia e o “mundo real”.

Motivação

Em países como Portugal, onde a dedicação exclusiva é incentivada, uma percentagem alargada dos docentes passa grande parte da sua carreira contactando apenas com a realidade vigente no campus universitário. A realidade do mundo dos negócios, ao nível dos serviços e em particular da indústria, é geralmente bem diferente do mundo idealizado da academia.

Quando os estudantes completam as suas graduações e começam a sondar o mercado de trabalho, sentem-se por vezes completamente desajustados porque o seu conhecimento duramente adquirido simplesmente não é o requerido pelos empregadores. A sua integração em estruturas produtivas é por vezes extremamente penosa porque eles não compreendem a luta do dia a dia nas empresas, devido a múltiplos constrangimentos, e interações multi-agente que obrigam a lidar com problemas diversos como a rotatividade na alocação de recursos humanos, problemas de motivação, liderança, resolução de conflitos, pressão dos clientes e fornecedores, migração rápida de tecnologias ou coexistência com tecnologias obsoletas, etc.

A indústria, por seu lado, beneficia largamente do estabelecimento de redes de contacto informais com as equipas de docentes e com os próprios estudantes, porque podem desta forma conseguir “capturar” bons elementos para as suas fileiras e mesmo condicionar, por via do aumento da interação com os docentes, a alteração dos próprios currículos académicos, de cuja adequação são, em última análise, os maiores beneficiados no médio a longo prazo.

Aplicabilidade

Este padrão pode ser utilizado sempre que os conceitos introduzidos em sala de aula tenham (ou devam ter) uma aplicação concreta em actividades concretas no mundo empresarial. Esta aplicação será muito mais perceptível no caso da indústria em que se possa assistir ao acto de concepção de produtos tangíveis.

Estrutura

i) Preparação

Os estudantes terão uma capacidade de percepção muito mais aguda se lhe for previamente ensinado, ainda que de forma não exaustiva, o que vão presenciar. Esta preparação, em sala de aula, deve incluir todos os conceitos teóricos relacionados com a apresentação a tomar lugar posteriormente. Os estudantes vêm assim estimulada a sua capacidade de percepção e o seu espírito crítico, maximizando assim os ganhos nas fases seguintes. Não deve mediar muito tempo entre esta preparação e a fase seguinte (no máximo um ou dois dias; idealmente algumas horas), para evitar que os conhecimentos transmitidos se desvançam.

O(s) apresentador(es) da organização visitada deve(m) também ser “preparado(s)” através de reuniões informais com o(s) docentes. Esta preparação visará a sua consciencialização dos conhecimentos básicos da sua futura audiência (os alunos), por forma a que melhor possa(m) organizar a sua apresentação.

ii) Apresentação industrial

Estas apresentações devem preferencialmente ocorrer nas instalações industriais (linhas de montagem, laboratórios, gabinetes de projecto, etc.) durante períodos em que a actividade “real” esteja a decorrer. Visitas ao fim de semana a instalações vazias dos seus habituais ocupantes, não serão certamente estimulantes e grandemente enriquecedoras. Para minimizar o risco de intrusividade nas tarefas a decorrer, os estudantes

poderão ser divididos em pequenos grupos guiados e avisados previamente da conduta a seguir durante a visita. Só em último caso é que as apresentações ocorrerão em classe (na universidade). Esta abordagem, do tipo “orador convidado”, embora melhor do que nenhuma, perde muito impacto face à atrás advogada.

iii) Mesa redonda

Depois de concluir a apresentação, todos os intervenientes (alunos, docentes e apresentadores) se reúnem numa sala onde possam perguntar e partilhar com os outros quaisquer dúvidas, questões e comentários que julguem apropriados. O(s) docente(s) devem catalisar a intervenção entre os presentes, despoletando as primeiras questões (embora possam mesmo conhecer as respostas). Esta reunião não necessitará provavelmente de mais do que uma hora.

Consequências

- disponibiliza aos estudantes (e na realidade também aos docentes) uma visão mais realista dos problemas com que se lida nos projectos do “mundo real”;
- permite que os docentes dêem algumas aulas menos abstractas, aproveitando a ligação com os acontecimentos experimentados durante a visita;
- permite que os estudantes compreendam melhor o “como” e “porquê” de certas matérias incluídas no programa de leccionação;
- convida os estudantes a reflectir sobre o que aprenderam;
- quebra a monotonia do processo de aprendizagem pela introdução de agentes externos e eventuais deslocações fora do campus universitário. As multinacionais há muito tempo que compreenderam (e levam à prática) a importância de reunir os seus colaboradores fora do seu “habitat natural”.

Implementação

Assuntos a considerar:

- este padrão pode ser instanciado várias vezes no mesmo período lectivo e no âmbito da mesma disciplina, embora se deva ter o cuidado de espaçar temporalmente a sua ocorrência, para fazer perdurar o seu efeito motivador e simultaneamente não “quebrar” demasiadamente o fluxo normal das aulas no campus universitário.
- devem evitar-se visitas a locais muito distanciados, porque alguns estudantes podem não querer incorrer nos custos de deslocação (se esta não for a custos do organismo receptor ou da própria universidade), além de que o tempo gasto pode ser demasiado (obrigando a reestruturações do horário normal, envolvendo docentes de outras disciplinas, por exemplo).

Padrões relacionados

(nenhum até ao momento)

Instâncias de utilização

Este padrão tem vindo a ser utilizado no âmbito de uma cadeira de pós-graduação sobre as temáticas de Gestão de Projectos de Engenharia de Software e de Princípios e Técnicas de Qualidade no Software. Os temas das apresentações tem sido variados: adopção de ferramentas, migração de sistemas legados, lidando com recursos humanos, com restrições de calendário e de orçamento, políticas de favorecimento da reutilização, procedimentos de gestão de configurações, políticas de subcontratação ou mecanismos de verificação e validação.

Contudo, julga-se que a estrutura genérica deste padrão o torna aplicável em muitos outros domínios, em particular de qualquer dos ramos da Engenharia.

Recursos

A instanciação deste padrão requer que o docente tenha contactos na indústria e que disponha da oportunidade e orçamento para visitar algumas destas por forma a seleccionar, negociar e planear os eventos de interacção.

Notas finais

Dada a cada vez maior ramificação e profundidade das áreas do conhecimento, bem traduzida na explosão da diversidade de cursos superiores, ocorrida nas últimas décadas, seria à partida expectável o aparecimento de padrões do tipo DSPP (domínio específico). O autor, da sua experiência docente em quatro áreas relativamente distintas (Matemática, Bases de Dados, Engenharia da Programação e Gestão de Projectos), acredita porém que os padrões dos tipos BAPP (área alargada) e mesmo os do tipo GAPP (aplicação generalizada) emergirão naturalmente e se assistirá a fenómenos de fertilização cruzada entre experiências docentes em áreas aparentemente sem nada em comum. O tempo, como sempre, será o juiz final.

Espera-se que o esforço de cooperação internacional na comunidade académica em torno deste tema venha a evoluir por forma a que brevemente existam disponíveis catálogos de Padrões Pedagógicos. Com estes, mesmo o professor mais experiente, inspirando-se no conhecimento prático de outros e adaptando-o com base no seu próprio, poderá atingir um maior grau de proficiência na sua nobre missão de ensinar.

Referências

[Abreu97] Abreu, Fernando Brito : “Pedagogical Patterns: Picking Up the Design Patterns Approach”, *Object Expert*, Vol. 2, nº 3, SIGS, Reino Unido, Março/Abril de 1997.

[Gamma95] Gamma, E.; Helm, R.; Johnson, R. and Vlissides, J., “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software”, Addison-Wesley, 1995.

[Lilly96] Lilly, Susan, “Patterns for Pedagogy”, *Object Magazine*, January 1996, pp. 93-96.

[Manns96] Manns, Mary Lynn et al., workshop notes, Workshop on Pedagogical Patterns, OOPSLA’96, San Jose, California, October 1996.